

УДК 351.74

Хатнюк Юрій Анатолійович –

кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри адміністративного права та поліцейської діяльності
Львівський державний університет внутрішніх справ

Yurii A. Khatniuk –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Administrative Law and Police Activities
Lviv State University of Internal Affairs
(26 Horodotska Street, Lviv, 79000, Ukraine)

Серета Валерій В'ячеславович –

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративного права та поліцейської діяльності
Львівський державний університет внутрішніх справ

Valerii V. Sereda –

Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Administrative Law and Police Activities
Lviv State University of Internal Affairs
(26 Horodotska Street, Lviv, 79000, Ukraine)

Діяльність поліцейського офіцера громади у сфері забезпечення публічного порядку та безпеки на поліцейській дільниці

Доведено, що превентивна діяльність дільничних офіцерів поліції спрямована якраз на: забезпечення публічного порядку та безпеки на поліцейській дільниці; ефективну реалізацію прав і свобод людини та громадянина; реалізацію правового інструментарію, необхідного для досягнення поставлених цілей; недопущення протиправних дій особами, які схильні до вчинення правопорушень; створення відповідних стимулів до правомірної поведінки з боку всіх верств населення шляхом усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень.

Наголошено, що поліцейський офіцер громади – це працівник Національної поліції, орієнтований на оперативне вирішення проблем щодо забезпечення належної безпеки саме своєї територіальної громади.

Превенція є одним із найбільш розлогих напрямів роботи поліції, яка тією чи іншою мірою притаманна всім органам, службам, підрозділам, про що яскраво свідчить Закон України «Про Національну поліцію», в якому до кола основних повноважень поліції віднесено саме здійснення превентивної та профілактичної діяльності у сферах забезпечення публічних безпеки та порядку, безпеки дорожнього руху, запобігання та протидії домашньому насильству чи насильству за ознакою статі, контролю за обігом зброї.

Ключові слова: поліцейська діяльність, реформування, поліцейський офіцер громад, дільничний офіцер поліції, адміністративний нагляд, взаємодія.

Yu.A. Khatniuk, V.V. Sereda Preventive Activities of the Community Police Officer as a Guarantee of a Safe Composite Territorial Community

It has been proven that the preventive activities of precinct police officers are aimed precisely at: ensuring public order and security at the police station; effective implementation of human and citizen rights and freedoms; implementation of the legal tools needed to achieve the set goals; prevention of illegal actions by persons who are inclined to commit crimes; creation of appropriate incentives for lawful behavior on the part of all sections of the population by eliminating the causes and conditions that contribute to the commission of offenses.

It was emphasized that a community police officer is an employee of the National Police, focused on the prompt solution of problems related to ensuring the proper security of his territorial community.

Prevention is one of the most extensive areas of police work, which to one degree or another is characteristic of all bodies, services, units, which is clearly evidenced by the Law of Ukraine "On the National Police", in which the main powers of the police include the implementation of preventive and preventative activities in in the areas of ensuring public safety and order, road safety, prevention and countermeasures against domestic violence or gender-based violence, control of weapons circulation.

Preventive activities of precinct police officers are aimed precisely at: ensuring public order and security at the police station, protecting rights and freedoms and effective implementation of human and citizen rights and freedoms; implementation of the legal tools needed to achieve the set goals; prevention of illegal actions by persons who are inclined to commit offenses; creation of appropriate conditions and directions for lawful behavior on the part of all strata of the population by identifying and eliminating the causes and consequences that contribute to the commission of misdemeanors. Preventive activity of the community police officer, which is the guarantee of the security component of the territorial community, since his main task is to ensure public order and safety, to prevent offenses and crimes within a certain area and a certain territory.

Keywords: *police activity, reformation, community police officer, precinct police officer, administrative supervision, interaction.*

Постановка проблеми. Розпочата реформа органів Національної поліції змінила підхід до ведення поліцейської діяльності в Україні та безумовно принесла нові цінності у систему правоохоронних органів [1].

Протягом останніх дев'яти років було впроваджено чимало ініціатив, спрямованих на налагодження діалогу між поліцією та громадськістю: від діалогових платформ до створення осередків самоорганізації населення. Спочатку таку діяльність, з огляду на початок роботи патрульної поліції, було сконцентровано у великих містах. Зараз же перед поліцією та громадськістю стоїть новий виклик – як налагодити ефективну взаємодію в неурбанізованих місцевостях, де протягом довгого часу мешканці не мали змоги бути у постійному контакті з поліцією, а на теперішній час і в умовах воєнного стану [2, с. 103]. Хочеться також наголосити, що війна змінила всіх, що поліція вже не може бути така як раніше, що реалії війни вимагають створення нової моделі підготовки і практичної діяльності правоохоронних кадрів, де теорія і сьогоденна практика мають бути максимально наближеними та допомагати суспільству. Реформування органів Національної поліції відбувалося як комплексно, так й окремо підрозділ за підрозділом. Так, наприклад, реформовано та змінено неодноразово завдання й функції такого підрозділу превентивного відділу поліції, як дільничні офіцери поліції.

Сьогодні з метою запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захисту життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, керуючись Законом України «Про Національну поліцію», Наказом МВС України від 18.05.2022 № 301 «Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 2017 року № 650», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності» з травня 2019 року в Україні реалізується Всеукраїнський проєкт «Поліцейський офіцер громади», який спрямовано не тільки на покращення взаємодії органів охорони правопорядку з окремими громадянами, місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування, а й на сприйняття суспільством Національної поліції України в невеликих містах і селах, надання можливості громадянам, які проживають у віддаленій місцевості, отримувати якісні поліцейські послуги, а також на удосконалення поліцейської діяльності [3]. Вказане безпосередньо вказує на актуальність проведення наукового дослідження в напрямі превентивної діяльності поліцейського офіцера громади, що є запорукою безпекової складової територіальної громади, оскільки головне його завдання – це забезпечувати публічний порядок та безпеку, запобігати правопорушенням і

злочинам у межах певної місцевості та певної території [2, с. 104].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дуже багато вітчизняних учених досліджують це питання, зокрема В. Авер'янов, І. Арістова, І. Іщенко, О. Ковальова, С. Медведенко, І. Панова, Н. Ребенок, М. Тучак та інші.

Виклад основного матеріалу. Слід звернути увагу, що поліцейський офіцер громади – це особа, яка перебуває на посаді в органах Національної поліції, діяльність якого спрямована на успішне та якісне вирішення різноманітних проблем у сфері захисту прав та свобод осіб та забезпечення публічного порядку та безпеки на поліцейській дільниці.

Як стверджував Іщенко І.В. поліцейський офіцер громади як і будь який офіцер поліції має право на матеріальне і фінансове забезпечення, соціальні гарантії та пільги, як і інші поліцейські згідно із Законом України «Про Національну поліцію» та відповідно до інших нормативно-правових актів. Але хочеться звернути увагу на положення, яке полягає в тому, що поліцейський офіцер громади у своїй роботі може здійснювати завдання та функції дільничного офіцера поліції та поліцейського патрульної поліції [2, с. 105].

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 2017 року № 650» (зі змінами від 18.05.2022 № 301) де вказано, що превентивна (профілактична) діяльність ДОП та ПОГ – заходи, що застосовуються ДОП та ПОГ у межах компетенції, спрямовані на запобігання кримінальним та іншим правопорушенням, перевірку дотримання обмежень, установлених законодавством щодо осіб, які перебувають на профілактичному обліку, здійснення поліцейського піклування [6].

Якщо звернутися до наукових праць, в більшості вказано, що превентивна діяльність дільничних офіцерів поліції спрямована якраз на: забезпечення публічного порядку та безпеки на поліцейській дільниці, захист прав та свобод і ефективна реалізацію прав і свобод людини та громадянина; реалізацію правового інструментарію, необхідного для досягнення поставлених цілей; недопущення протиправних дій особами, які схильні до вчинення правопорушень; створення відповідних умов та напрямів до правомірної поведінки з боку усіх

прошарків населення шляхом виявлення, усунення причин на наслідків, що сприяють вчиненню проступків [9, с. 198-199].

Превентивні заходи завжди являлися і є одним із найбільш розповсюджених напрямів роботи поліції, особливо поліцейських офіцерів громади, яка тією чи іншою мірою притаманна всім органам, службам, підрозділам, про що яскраво свідчить Закон України «Про Національну поліцію» [5], в якому до кола основних повноважень поліції віднесено саме здійснення превентивної та профілактичної діяльності у сферах забезпечення публічних безпеки та порядку, безпеки дорожнього руху, запобігання та протидії домашньому насильству чи насильству за ознакою статі, контролю за обігом зброї.

На офіційному рівні визначення поняття «превентивна діяльність» міститься лише в Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громад, затвердженій Наказом МВС від 28 липня 2017 р. № 650 [6], де вона (діяльність) розуміється як заходи, що вживаються дільничними офіцерами поліції (далі – ДОП) та поліцейськими офіцерами громади (далі – ПОГ) у межах компетенції, спрямовані на запобігання кримінальним та іншим правопорушенням, перевірку дотримання обмежень, установлених законодавством щодо осіб, які перебувають на профілактичному обліку, здійснення поліцейського піклування. І хоча ця Інструкція має спеціальний характер, тобто стосується діяльності лише ДОП та ПОГ, і наведене в ній визначення превентивної діяльності також пов'язується з діяльністю саме цих поліцейських, однак окреслений у зазначеному нормативно-правовому акті її сутнісний зміст є справедливим і для діяльності інших підрозділів та посадових осіб органів поліції. Тобто превентивна діяльність – це попередження певних негативних явищ, це робота на випередження, робота, спрямована на унеможливлення чи мінімізацію загроз та їх небезпечних наслідків [4, с. 137].

Стосовно цього доречно навести думку Д. О. Булагіна, який, аналізуючи поняття «превенція» і «превентивна діяльність» в адміністративно-правовому аспекті, зазначає, що вказані терміни застосовуються для характеристики запобігання кризовим станам об'єктів управління [7, с. 21].

Під превентивною діяльністю Національної поліції, на думку Джафарової О. В., слід розуміти окрему функцію Національної поліції, зміст якої вмонтовано в завдання та повноваження поліцейських і яка являє собою систему взаємоузгоджених, системних, цілеспрямованих випереджувальних заходів і дій, спрямованих на перешкоджання виникненню тих чи інших форм соціальних відхилень, девіантної поведінки, а також їх розповсюдження в суспільстві [8, с. 178]. Раніше превентивна діяльність поліції відбувалася у, так би мовити, звичних умовах, зокрема йдеться про те, що соціально-економічний фон життя був відносно стабільний, а такі фактори, як характер і структура злочинності, коло та динаміка адміністративних правопорушень, активність і склад маргіналізованих груп населення, були досить прогнозовані та контрольовані [4, с. 137]. Очевидно, що за цих обставин діяти на випередження набагато простіше, хоча й тоді існувала низка проблем і недоліків у превентивній діяльності поліції.

Сьогодні ж в умовах війни ситуація суттєво змінилася, що обумовлює необхідність перегляду та вдосконалення деяких засад і підходів до здійснення превентивної діяльності органами Національної поліції. Зокрема, означене обумовлене певними факторами, а саме: зміни в тенденціях протиправної активності та у структурі злочинності, зростання міграційних потоків, збільшення кількості зброї в цивільному обігу, активізація громадянського (зокрема, волонтерського) руху, збільшення функціонального навантаження на поліцію [4, с. 137].

О.М. Головка розглядає діяльність поліцейського офіцера громади як суб'єкта адміністративної діяльності Національної поліції України, що характеризується передусім його владно-публічні та публічно-сервісні повноваження, якими він наділений відповідно до чинного законодавства для реалізації функцій публічного управління через визначені адміністративно-правові форми із застосуванням адміністративно-правових методів у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, охорони та підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг у межах поліцейської дільниці [10, с. 186].

Як ми бачимо з окресленого, вчений звертає увагу на публічно-сервісну складову роботи поліцейського офіцера громади, що є актуальним в процесі становлення Національної поліції, де діяльність вказаних офіцерів базується в тісній співпраці та взаємодії з громадянами, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» [5].

Ми погоджуємось із думкою Іщенко І.В., який вказує на реалізацію поліцейським офіцером громади превентивної діяльності щодо осіб, схильних до вчинення домашнього насильства (кривдників) та вжиття превентивних заходів, передбачених законодавством і спрямованих на запобігання правопорушенням, пов'язаним із домашнім насильством та насильством за ознакою статі [2, с. 106].

Хочемо зазначити, що підставами для поставлення кривдника на профілактичний облік є: складений адміністративний протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173-2 КУпАП; терміновий заборонний припис стосовно кривдника, винесений працівником уповноваженого підрозділу поліції; отримання уповноваженим підрозділом поліції в установленому законом порядку інформації про видачу судом обмежувального припису кривднику; рішення суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173-2 КУпАП; відкриття кримінального провадження стосовно кривдника у зв'язку з вчиненням ним домашнього насильства чи насильства за ознакою статі; повідомлення установи виконання покарань про звільнення від відбування покарання кривдника, засудженого за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі [11].

Також крім визначеної вище правової регламентації превентивної діяльності поліцейського офіцера громади, як зазначає Кундрік В. є деякі проблеми і фактори, які виникли при запровадженні даного проєкту на всій території нашої держави: по-перше, виникають питання щодо спроможності деяких громад забезпечити умови для поліцейського, які передбачені вимогами проєкту (придбання службового автомобіля, складнощі з

організацією поліцейської станції відповідно до вимог); по-друге, деякі громади наразі не бачать для себе нагальної потреби в приєднанні до ініціативи через близьке розташування відділу поліції або наявність більш пріоритетних, на їхній погляд, видатків; по-третє, не завжди вдається вчасно закрити доступні вакансії з огляду на потребу переїзду поліцейського офіцера громади на територію несення служби; по-четверте, особливості несення служби значною мірою впливають на можливості реалізації партнерства із громадою, а також впливають на емоційний стан офіцерів. Оскільки якісна взаємодія з населенням передбачає емпатійну складову, особливості несення служби у сільській місцевості варто нерозривно розглядати з плануванням заходів та напрямів, спрямованих на розвиток якісної взаємодії з територіальною громадою щодо забезпечення публічного порядку та безпеки [1, с. 14-15].

Також хочеться наголосити, що дійсно підвищити ефективність і дієвість досліджуваної превентивної роботи поліцейських офіцерів громади під тиском реалій війни не так просто. Насамперед на цьому шляху слід вдатися до визначення пріоритетних напрямів і кроків щодо покращення превентивної діяльності. На думку Іванова А., а саме для покращення якісної роботи у сфері превентивної діяльності, тобто забезпечення пристосування превентивної діяльності органів поліції до реалій війни та післявоєнних викликів необхідно [4, с. 140]:

– Розробити якісний механізм превентивної (профілактичної) діяльності у вигляді Інструкції, в яких окремо визначити принципи, завдання та напрями такої діяльності, особливо ПОГ на період воєнного часу та післявоєнного відновлення безпеки і порядку в державі;

– вдосконалити напрями, або розробити нові аспекти взаємодії органів поліції з іншими органами публічної влади, а також громадськістю в умовах воєнного часу. Особливо важливо звернути увагу на взаємодію поліцейських з органами місцевої влади (як муніципальної, так і державної) під час виконання ними завдань і функцій на деокупованих територіях [12, с. 69];

– посилити профілактичну роботу із криміналітетом і маргіналізованими верствами населення. Представники злочинного світу є

одним із суб'єктів, за допомогою яких російська влада наймається розхитувати порядок у країні, який і без того перебуває під величезним тиском обставин. Також не можна забувати про те, що в багатьох ситуаціях саме представники маргіналізованих груп погоджувалися на співпрацю із спецслужбами та військовими росії. Крім того, як наголошують правоохоронці, саме наші співвітчизники із кримінальним минулим, особи, схильні до вчинення адміністративних правопорушень, мають наркотичну залежність та/або зловживають алкоголем, користуючись ситуацією (зокрема, відсутністю людей удома, які виїхали, рятуючись від війни), намагаються «покращити своє матеріальне становище», вдаючись до розкрадання майна [4, с. 140];

– збільшити превентивні заходи домашнього насильства, адже зараз ця проблема дещо відійшла на другий план, однак не лише не втратила своєї актуальності, а й навіть загострилася, що є цілком зрозумілим в умовах війни і того тиску, що вона завдає на психологічний і психічний стани людини. Особливо важливим тут є питання реагування поліцією на випадки насильства в сім'ї на територіях ведення активних бойових дій;

– збільшити обсяг роботи із профілактики дитячої бездоглядності і безпритульності. Ця проблема була та залишається однією з найбільш гострих соціальних проблем нашого суспільства, і в умовах війни вона не лише нікуди не зникла і не зменшилася, а навіть поглибилися [13, с. 36]. Обов'язок органів влади, зокрема поліції, забезпечити захист дитинства від жахів війни, не допустити втягування дітей у різного роду небезпечні та злочинні схеми, зокрема ті, що створюються та функціонують в інтересах країни-агресора [4, с. 141].

Поліція зобов'язана сприяти підвищенню дисциплінованості батьків (чи осіб, які їх замінюють) у виконанні ними своїх обов'язків по догляду за дитиною та щодо її виховання;

– активізувати роботу з протидії шахрайству. Особлива увага при цьому має бути приділена превентивній роботі в мережі Інтернет, яка сьогодні є чи не основним простором для реалізації злочинних схем фейковими благодійниками та волонтерами [14, с. 89].

Слід погодитися з позицією дослідників щодо того, що на сучасному етапі розвитку

суспільства дедалі більше відчувається значущість інноваційних процесів, що відбуваються в нашому суспільстві у зв'язку з глобальною інформатизацією, але разом із позитивними досягненнями інформатизація супроводжується й іншими явищами негативного характеру, до яких належить кібершахрайство [4, с. 141]. Це вимагає негайного створення системи протидії цьому різновиду злочинності на державному рівні. Для сучасного суспільства актуальність цієї проблеми є беззаперечною [15, с. 238];

– якісна робота з контролю за обігом зброї. Порушення правил щодо обігу зброї та дозвільної системи є різновидом адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління як систему відносин, яка забезпечує нормальне функціонування державних органів, а також порушує встановлений порядок продажу, обміну, перевезення, використання предметів та матеріалів, для яких встановлений окремий порядок користування. Адміністративні правопорушення у сфері здійснення контролю за обігом зброї також посягають на нормальну діяльність державних органів, зокрема органів Національної поліції, завдаючи шкоди відносинам, які забезпечують правильне функціонування дозвільної системи та контролю за обігом зброї [16, с. 134].

Висновки. В умовах війни Національна поліція України зіштовхнулася із цілою низкою викликів, що виражаються як у активізації, загостренні та зростанні тих проблемних ситуацій, які зазвичай були досить контрольованими і керованими, так і в появі проблем, вирішенням яких поліцейські раніше або взагалі не займалися, або зіштовхувалися з ними у досить обмеженому вигляді. Слід віддати належне системі органів поліції, яка досить гідно зустріла ці виклики і доволі стійко та дієво

протистоїть їм. Однак це не означає, що в роботі органів поліції відсутні прогалини, недоліки або що війна відводить їх на другий план, навпаки, саме умови воєнного стану досить чітко оголили певні проблемні аспекти діяльності поліції та підвищили актуальність питання пошуку шляхів їх вирішення [2, с. 107]. Зокрема, означене стосується необхідності вдосконалення та розвитку організаційно-правових, управлінських, методологічних та інших засад здійснення поліцією превентивної діяльності в умовах воєнного часу, а також у період післявоєнного відновлення та подолання наслідків війни. На підставі окресленого, можна стверджувати, що превентивна діяльність поліцейського офіцера громади спрямована на забезпечення публічного порядку та безпеки, запобігання правопорушенням і злочинам у межах певної місцевості та певної території.

В умовах сьогодення вже відбулось нормативно-правове закріплення діяльності поліцейських офіцерів громади, і ми бачимо про поділ, виокремлення та реалізацію складових елементів адміністративно-правового статусу поліцейських офіцерів громади в системі правоохоронних органів [2, с. 107].

Під превентивною (профілактичною) діяльністю поліцейського офіцера громади варто окреслити врегульовану нормами адміністративного права сфера роботи та повноважень ПОГ щодо попередження, виявлення та недопущення порушень публічного порядку та безпеки на поліцейській дільниці, усунення недоліків у роботі, створення позитивних довірчих стосунків з населенням територіальної громади в дусі дотримання правил співжиття та розвитку, а також застосування заходів поліцейського примусу у випадку порушень публічного порядку та безпеки на території обслуговування.

Список використаних джерел:

1. Кундрик В. Взаємодія поліції та населення на засадах партнерства у сільській місцевості. Київ: ІСІТАР, 2021. 50 с.
2. Іщенко І.В. Превентивна діяльність поліцейського офіцера Громади як запорука безпекової складової територіальної громади. 2022 р. № 2. *Право та державне управління*. С. 103-108. DOI <https://doi.org/10.32840/pdu.2022.2.13>

3. Гусаров С. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності поліцейських офіцерів громади в умовах реформування Національної поліції України. URL: <https://univd.edu.ua/uk/news/8868>.
4. Іванов А.О. Превентивна діяльність органів поліції: реалії та виклики в умовах воєнного стану. *Право і безпека. Law and Safety*. 2022. № 4 (87). С. 135-144. DOI: <https://doi.org/10.32631/pb.2022.4.11>.
5. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/580-19>.
6. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції та поліцейських офіцерів громад: Наказ МВС України від 28.07.2017 № 650. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1041-17> (дата звернення: 06.07.2024).
7. Булагін Д. О. Поняття «превенція» і «превентивна діяльність» в адміністративно-правовому аспекті. *Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»*. 2018. Вип. 1. С. 15–22.
8. Джафарова О. В. Національна поліція України як провідний суб'єкт здійснення превентивної діяльності. *Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ)*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. С. 176–178.
9. Парханов Г. Р. Адміністративно-правові засади превентивної діяльності Національної поліції України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2019. 238 с.
10. Головка О.М. Місце дільничного офіцера поліції в системі суб'єктів адміністративної діяльності Національної поліції України. *Порівняльно-аналітичне право*. 2018. № 1. С. 184-186.
11. Про затвердження Порядку взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України: наказ МВС України від 25.02.2019 № 124. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0270-19>.
12. Барба В. Є. Нормативно-правове регулювання взаємодії територіальних підрозділів Національної поліції та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку. *Lex Portus*. 2018. № 3. С. 69–83. DOI: <https://doi.org/10.26886/2524-101X.3.2018.5>.
13. Поляруш С. І. Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності в Україні. *Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Право*. 2019. Вип. 7. С. 36–42.
14. Лефтеров Л. В. Загальносоціальні заходи запобігання шахрайству, що вчиняється шляхом використання засобів електронних комунікацій. *Lex Portus*. 2019. № 1. С. 89–101. DOI: <https://doi.org/10.26886/2524-101X.1.2019.6>.
15. Лугіна Н. А., Лучук А. М. Оптимізація правового регулювання боротьби з кібершахрайством: зарубіжний досвід і його значущість в українській практиці. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 1. С. 238–241. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/59>.
16. Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції: навч. посіб. / за ред. В. А. Кулікова. Київ: Освіта України, 2017. 246 с.

References:

1. Kundryk V. Vzaiemodiia politsii ta naseleння na zasadakh partnerstva u silskii mistseivosti. Kyiv: ISITAR, 2021. 50 s.
2. Ishchenko I.V. Preventyvna diialnist politseiskoho ofitsera Hromady yak zaporuka bezpekovoї skladovoї terytorialnoi hromady. 2022 r. № 2. *Pravo ta derzhavne upravlinnia*. S. 103-108. DOI <https://doi.org/10.32840/pdu.2022.2.13>
3. Husarov S. Suchasnyi stan normatyvno-pravovoho zabezpechennia diialnosti politseiskyykh ofitseriv hromady v umovakh reformuvannia Natsionalnoi politsii Ukrainy. URL: <https://univd.edu.ua/uk/news/8868>.

4. Ivanov A.O. Preventyvna diialnist orhaniv politsii: realii ta vyklyky v umovakh voiennoho stanu. *Pravo i bezpeka. Law and Safety*. 2022. № 4 (87). S. 135-144. DOI: <https://doi.org/10.32631/pb.2022.4.11>.
5. Pro Natsionalnu politsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.07.2015 № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/580-19>.
6. Pro zatverdzhennia Instruksii z orhanizatsii diialnosti dilnychnykh ofitseriv politsii ta politseyskykh ofitseriv hromad: Nakaz MVS Ukrainy vid 28.07.2017 № 650. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1041-17> (data zvernennia: 06.07.2024).
7. Bulatin D. O. Poniattia “preventsii” i “preventyvna diialnist” v administratyvno-pravovomu aspekti. *Visnyk Chernivetskoho fakultetu Natsionalnoho universytetu “Odeska yurydychna akademiia”*. 2018. Vyp. 1. S. 15–22.
8. Dzharfarova O. V. Natsionalna politsiia Ukrainy yak providnyi sub’iekt zdiisnennia preventyvnoi diialnosti. *Shliakh uspihku i perspektyvy rozvytku (do 26 richnytsi zasnuvannia Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnykh sprav): materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 20 lystop. 2020 r.) / redkol.: D. V. Shvets (holova), O. M. Bandurka, S. M. Husarov ta in. ; MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv, 2020. S. 176–178.*
9. Parkhanov H. R. Administratyvno-pravovi zasady preventyvnoi diialnosti Natsionalnoi politsii Ukrainy: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Kyiv, 2019. 238 s.
10. Holovko O.M. Mistse dilnychnoho ofitsera politsii v systemi sub’iektiv administratyvnoi diialnosti Natsionalnoi politsii Ukrainy. *Porivnialno-analitychne pravo*. 2018. № 1. S. 184-186.
11. Pro zatverdzhennia Poriadku vziattia na profilaktychnyi oblik, provedennia profilaktychnoi roboty ta zniattia z profilaktychnoho obliku kryvdnyka upovnovazhenym pidrozdilom orhanu Natsionalnoi politsii Ukrainy: nakaz MVS Ukrainy vid 25.02.2019 № 124. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0270-19>.
12. Barba V. Ye. Normatyvno-pravove rehuliuвання взаємодії територіальних підрозділів Навіаонаі поліції та орханів містєвого самовриадування у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку. *Lex Portus*. 2018. № 3. S. 69–83. DOI: <https://doi.org/10.26886/2524-101X.3.2018.5>.
13. Poliarush S. I. Podolannia dytiachoi bezprytulnosti ta bezdohliadnosti v Ukraini. *Naukovi zapysky Tsentralnoukrainskoho derzhavnogo pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Serii: Pravo*. 2019. Vyp. 7. S. 36–42.
14. Lefterov L. V. Zahalnosotsialni zakhody zapobihannia shakhraistvu, shcho vchyniaetsia shliakhom vykorystannia zasobiv elektronnykh komunikatsii. *Lex Portus*. 2019. № 1. S. 89–101. DOI: <https://doi.org/10.26886/2524-101X.1.2019.6>.
15. Luhina N. A., Luchuk A. M. Optymizatsiia pravovoho rehuliuвання боротбы з кібершакхраіством: зарубіжні досвід і його значущіст в українській практиці. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2021. № 1. S. 238–241. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/59>.
16. Orhanizatsiia roboty pidrozdiliv preventyvnoi diialnosti Natsionalnoi politsii: navch. posib. / za red. V. A. Kulikova. Kyiv: Osvita Ukrainy, 2017. 246 s.